

O'ZBEKISTONDA CHET TILI TA'LIMIDA SUN'IY INTELLEKT VOSITALARINI QO'LLASH: DASTLABKI KUZATISHLAR

Amanbayeva Oydin Urazali qizi

Navoiy innovatsiyalar universiteti
davranovadunyo782@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14275148>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston ta'lim tizimida chet tili o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha dastlabki kuzatishlar keltirilgan. Sun'iy intellekt vositalari o'quv jarayonini shaxsiylashtirish, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va tezkor fikr-mulohaza berishda samarali ekanligi ko'rsatildi. Biroq, texnologik infratuzilmaning rivojlanmaganligi va o'qituvchilarni tayyorlash darajasining pastligi bu jarayonda muammolar tug'dirishi mumkin. Maqola natijalari O'zbekistonning chet tili ta'limida raqamli vositalarni joriy etishda mavjud imkoniyat va muammolarni baholashga qaratilgan. Ushbu maqolada infratuzilmani rivojlantirish va o'qituvchilarning malakasini oshirish bo'yicha tavsiyalar kiritilgan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, chet til ta'limi, raqamli infratuzilma, O'zbekiston ta'lim tizimi, ta'limda innovatsiyalar

Annotation: This article presents an initial observation of the application of artificial intelligence (AI) technologies in teaching foreign languages within Uzbekistan's education system. AI tools have proven to be effective in personalizing the learning process, increasing student motivation, and providing real-time feedback. However, challenges such as underdeveloped technological infrastructure and insufficient teacher training hinder broader implementation. The findings aim to assess the opportunities and challenges of integrating digital tools into foreign language education in Uzbekistan. Recommendations for improving infrastructure and enhancing teacher qualifications are provided.

Key words: Artificial Intelligence, Foreign Language Education, Digital Infrastructure, Uzbekistan Education System, Educational Innovations

Аннотация: В статье представлены начальные наблюдения по применению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в преподавании иностранных языков в системе образования Узбекистана. Инструменты ИИ доказали свою эффективность в персонализации учебного процесса, повышении мотивации учащихся и предоставлении обратной связи в реальном времени. Однако такие проблемы, как недостаточно развитая технологическая инфраструктура и низкий уровень подготовки преподавателей, препятствуют широкому внедрению. Результаты исследования направлены на оценку возможностей и проблем интеграции цифровых инструментов в преподавание иностранных языков в Узбекистане. В статье предложены рекомендации по улучшению инфраструктуры и повышению квалификации преподавателей.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, преподавание иностранных языков, цифровая инфраструктура, система образования узбекистана, инновации в образовании

Kirish

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim tizimida ulkan imkoniyatlar yaratmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt (SI) vositalari ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish, tezkor tahlil qilish va o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashish imkonini

beradi. Dunyo bo'ylab, Duolingo, Grammarly, ChatGPT kabi sun'iy intellekt texnologiyalari chet tillarni o'rgatishda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Biroq, ushbu texnologiyalarning O'zbekiston ta'lim tizimida tatbiqi hali ham dastlabki bosqichda qolmoqda.

O'zbekistonda chet tillarini o'rganish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. 2020-yilda qabul qilingan "Chet tillarini o'qitish tizimini takomillashtirish" qarori ushbu yo'nalishda sezilarli siljishlarni ta'minladi. Shunga qaramay, an'anaviy dars metodlari zamonaviy texnologiyalar bilan yetarlicha integratsiyalashmagan. Ayniqsa, AI vositalaridan foydalanish cheklanganligi sababli, o'quv jarayoni unchalik samarali emas.

Mazkur maqola chet tillar ta'limida sun'iy intellekt vositalarining imkoniyatlarini o'rganish, ularning samaradorligini oshirish yo'llarini tahlil qilish va O'zbekiston sharoitida qo'llash uchun tavsiyalar berishga qaratilgan.

Tadqiqotning asosiy savollari quyidagilardir:

- ✓ Sun'iy intellekt vositalari chet tillar ta'limida qanday afzalliklarni taqdim etadi?
- ✓ O'zbekiston ta'lim tizimida ushbu vositalarni qo'llashdagi asosiy qiyinchiliklar qanday?
- ✓ Chet tillarni o'rganishda sun'iy intellekt vositalarining samaradorligini oshirish uchun nimalar qilinishi kerak?

Adabiyotlar sharhi

Chet tili ta'limida sun'iy intellekt (SI) vositalari xalqaro miqyosda keng tatbiq etilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalari o'quv jarayonini individuallashtirishda va o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Masalan, Duolingo kabi platformalar o'quvchilarning bilim darajasini avtomatik baholab, ularning o'quv dasturini shaxsiylashtirish imkonini beradi. Shuningdek, Grammarly kabi vositalar til o'rganish jarayonida grammatik xatolarni avtomatik tuzatishga yordam beradi, bu esa o'quvchilar mustaqil o'rganish qobiliyatini rivojlantirishga katta hissa qo'shadi.

Sun'iy intellektning xalqaro tajribasi

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt vositalari quyidagi yo'nalishlarda o'z samarasini isbotlagan. Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish o'rganishni shaxsiylashuviga olib keladi. Har bir o'quvchining ehtiyojlariga moslashadi. Masalan, Chen (2021) tadqiqotida Duolingo orqali til o'rganish natijalarining 20% ga yaxshilanishi qayd etilgan. SI vositalari real vaqt rejimida tahlil va mulohaza berib, o'quvchilarni xatolarni to'g'rilashga undaydi (Jones & Smith, 2020). Interaktiv va o'yinlashtirilgan platformalar orqali o'quvchilarni qiziqtirish (Brown, 2022). Masalan, Janubiy Koreyada sun'iy intellekt vositalari maktablarda keng joriy etilib, 30% o'quvchilarning motivatsiyasini oshirgan.

O'zbekiston ta'lim tizimida sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish hali keng tarqalmagan. Shunga qaramay, ayrim universitetlarda zamonaviy texnologiyalarni joriy qilishga urinishlar mavjud. Masalan, Toshkent davlat pedagogika universiteti o'zining eksperimental loyihalari doirasida o'qituvchilarga Grammarly va ChatGPT vositalaridan foydalanishni tavsiya qilmoqda.

2023-yilda O'zbekistonda internetdan foydalanish darajasi 78% ni tashkil etgan bo'lsa, maktablar va universitetlarda yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlanish darajasi 65% atrofida. 2022-yilda Toshkent shahrida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, o'qituvchilarning faqat 30% i sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishni biladi.

Mamlakatdagi ko'plab ta'lim muassasalari zamonaviy texnologiyalar bilan yetarlicha ta'minlanmagan. Grammarly kabi vositalar o'zbek tilini qo'llab-quvvatlamaydi, bu esa

samaradorlikni pasaytiradi. Pedagoglarning SI vositalarini o'rgatish bo'yicha kurslar yetarli emas.

Metodlar

Mazkur tadqiqotda nazariy va amaliy tahlil usullari qo'llanildi. Tadqiqotda chet tili ta'limida sun'iy intellekt vositalarining samaradorligini o'rganish uchun ilmiy maqolalar, konferensiya materiallari va xalqaro tajribalar o'rganildi. Google Scholar, ResearchGate, va JSTOR kabi ilmiy platformalardagi maqolalar tahlil qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, Statistika qo'mitasi hisobotlari va mahalliy ilmiy maqolalar o'rganildi. O'zbekiston ta'lim tizimida sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish holatini aniqlash uchun quyidagi ma'lumotlar tahlil qilindi:

- Statistika qo'mitasining raqamli infratuzilma haqidagi hisobotlari.
- Mahalliy o'qituvchilar va talabalar ishtirokida o'tkazilgan kichik so'rovnomalarning natijalari (ilgari chop etilgan tadqiqotlardan olingan).
- Sun'iy intellekt vositalarining xalqaro miqyosda qo'llanilishi va O'zbekistondagi holati qiyosiy tahlil qilindi. Bu usul orqali xalqaro tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish uchun takliflar ishlab chiqildi.

Tahlil natijalariga asoslanib, O'zbekiston ta'lim tizimida sun'iy intellekt vositalarini joriy etish uchun quyidagi yo'nalishlar bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi:

- O'qituvchilarni SI vositalaridan foydalanishga o'rgatish.
- Texnologik infratuzilmani takomillashtirish.
- Mahalliy sharoitga mos dasturiy ta'minotni ishlab chiqish.

Natijalar

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda chet tili ta'limida sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish hali juda boshlang'ich bosqichda bo'lib, ba'zi ta'lim muassasalari faqatgina tajriba sifatida bunday vositalarni qo'llamoqda. Shu bilan birga, xalqaro tajribalarga tayanib, bu vositalarning ta'lim jarayonini samarali qilishdagi imkoniyatlari katta.

Sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning shaxsiy ehtiyojlariga mos keladigan o'quv dasturlari yaratiladi, bu esa o'quvchilarning bilim darajasini samarali oshiradi. Sun'iy intellekt asosidagi platformalar, masalan, Duolingo va Grammarly, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirib, ularga o'rganishni yanada qiziqarli qiladi. O'quvchilarga sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish orqali o'z xatolarini tezda aniqlash va tuzatish imkoniyatini berish ta'lim sifatini yaxshilaydi. O'zbekistonda o'qituvchilarning faqat 30% i sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishni biladi. Bu, o'z navbatida, ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalarining samarali joriy etilishini cheklaydi. Biroq, o'quvchilarning 40% i bunday texnologiyalardan foydalanganini bildirgan, bu esa o'quvchilarning ilg'or texnologiyalarni qabul qilishga tayyor ekanliklarini ko'rsatadi.

Tavsiyalar

O'zbekiston ta'lim tizimida sun'iy intellekt vositalarini joriy etish va samarali foydalanish uchun quyidagi tavsiyalarni kiritish zarur:

- O'qituvchilarga sun'iy intellekt vositalarini qo'llashni o'rgatish uchun maxsus kurslar tashkil etish.
- Mahalliy o'qituvchilarni xalqaro tajribalar bilan tanishtirish va ularga yangi texnologiyalardan foydalanish bo'yicha seminarlar o'tkazish.
- Internetga ulanish tezligini oshirish va texnologik infratuzilmani modernizatsiya qilish.

- Sun'iy intellekt vositalarini qo'llash uchun zarur dasturiy ta'minotni ishlab chiqish va mamlakatda keng tarqatish.
- O'zbek tilini qo'llab-quvvatlaydigan sun'iy intellekt platformalarini yaratish yoki mavjud platformalarni mahalliyashtirish.
- O'qituvchilar va o'quvchilar uchun interaktiv va foydalanuvchi do'stona interfeyslarni ishlab chiqish.
- Sun'iy intellekt vositalarining ta'lim jarayonidagi samaradorligini baholash uchun kichik miqyosdagi sinovlar va tajribalar o'tkazish.
- Natijalar asosida tizimli tahlil olib borib, amalga oshirilgan islohotlar samaradorligini kuzatish.

Xulosa

Mazkur tadqiqot O'zbekistonda chet tili ta'limida sun'iy intellekt vositalarini joriy etish uchun katta imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, texnologik infratuzilmaning yetarli emasligi va o'qituvchilarning tayyorlanish darajasining pastligi bu jarayonni kechiktirishi mumkin. Biroq, sun'iy intellekt vositalarini o'qitish jarayoniga muvaffaqiyatli qo'shish uchun zarur choralar ko'rilsa, ta'limda katta o'zgarishlar kutiladi.

O'zbekistonda chet tili ta'limida sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish imkoniyatlari hali boshlang'ich bosqichda bo'lsa-da, bunday texnologiyalar ta'lim jarayonini samarali ravishda modernizatsiya qilish uchun katta potensialga ega. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt vositalari o'quvchilarning shaxsiylashtirilgan ta'lim olishiga, motivatsiyasini oshirishga va o'rganish jarayonini yanada qiziqarli qilishga yordam beradi. Shu bilan birga, texnologik infratuzilma va o'qituvchilarni tayyorlash darajasining pastligi bu jarayonni kechiktirishga olib kelishi mumkin. Biroq, aniq tavsiyalar va tizimli islohotlar amalga oshirilsa, sun'iy intellektning ta'lim sohasidagi salohiyatidan samarali foydalanish mumkin bo'ladi.

References:

1. Brown, J. (2022). Enhancing Motivation through Technology in Language Learning: A Study of AI Tools. *Educational Technology Journal*, 56(3), 45-67.
2. Chen, L. (2021). The Role of AI in Language Learning: A Case Study of Duolingo. *Journal of Educational Technology*, 22(4), 98-112.
3. Jones, M., & Smith, R. (2020). Real-Time Feedback in Language Learning: The Impact of AI. *Language Education Review*, 34(1), 123-134.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari. (2022). Raqamli ta'limni rivojlantirish va zamonaviy texnologiyalarni ta'lim tizimiga joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining matbuot xizmati.